

Маркетинг и логистика: новые возможности. / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – с.133-136

8. Лунина В.Ю. Роль маркетинговых интернет-коммуникаций в деятельности образовательных организаций /В.Ю.Лунина// Современные тенденции развития маркетинга и логистики: проблемы и решения: материалы междунар. науч.- практ. конф. Донецк, 16 ноября 2016 г., ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк, 2016. – С.85-87.

УДК 331.1
DOI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

ГОНЧАРОВ В. Н.

д-р экономических наук, профессор

КРИВУЛЯ О. А.

ассистент

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»

Луганск, ЛНР

В статье раскрыта сущность понятия «человеческого капитала», пути его воспроизводства. Раскрыто понятие человеческого капитала, и из чего он состоит. Выявлены проблемы формирования и реализации человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, потенциал.

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF HUMAN CAPITAL AND THE CHALLENGES OF ITS FORMATION

GONCHAROV V. N.

doctor of economics, professor

KRIVULYA O. A.

assistant

SEE HE «Luhansk National Agricultural University», Luhansk, LPR

The article reveals the essence of the concept of "human capital", the way of its reproduction. The concept of human capital is revealed, and what it consists of. Problems of the formation and implementation of human capital have been revealed.

Keywords: human capital, investment, potential.

Человеческий капитал – важнейшая составляющая деятельности любого предприятия. Именно человеческий капитал предприятия является неисчерпаемым резервом повышения эффективности деятельности предприятия, важным стратегическим потенциалом, который влияет на его конкурентоспособность, определяет направления дальнейшего развития. Человеческий капитал предприятия играет ведущую роль в решении научно технических, экономических и организационных задач по достижению поставленных результатов хозяйствования. Уровень обеспеченности предприятия человеческим капиталом и его рациональное использование в значительной мере определяет организационно – технический уровень производства, степень использования техники и технологии, предметов труда. Поэтому особенно актуальным ставит вопрос оценки эффективного формирования и использования человеческого капитала предприятия.

В теоретическом аспекте следует различать понятие «человеческий капитал» по трем уровням:

– на личностном уровне человеческим капиталом называются знания и навыки, которые человек получил путем образования, профессиональной подготовки, практического опыта (используя при этом природные способности) и благодаря которым она может предоставлять ценные производственные услуги другим людям. На этом уровне человеческий капитал можно сравнить с другими видами личной собственности (имущество, деньги, ценные бумаги), которая приносит доходы, и мы называем его личным, или частным, человеческим капиталом;

– на микроэкономическом уровне человеческий капитал представляет собой совокупную квалификацию и профессиональные способности всех работников предприятия, а также достижения предприятия в деле эффективной организации труда и развития персонала. На этом уровне человеческий капитал ассоциируется с производственным и коммерческим капиталом предприятия, потому что прибыль получается от эффективного использования всех видов капитала;

– на макроэкономическом уровне человеческий капитал включает накопленные вложения в такие области деятельности, как образование, профессиональная подготовка и переподготовка, служба профориентации и трудоустройства, оздоровления и тому подобное, являются существенной частью национального богатства страны, и мы называем его национальным человеческим капиталом. Этот уровень включает в себя всю сумму человеческого капитала всех предприятий и всех граждан государства (за исключением повторного счета), так же,

как и национальное богатство включает в себя богатство всех граждан и всех юридических лиц [1].

Анализируя различные подходы к исследованию и определению категории «человеческий капитал», мы даем такое его определение: «Человеческий капитал – это сформированный или развитый в результате инвестиций и накопленный людьми (человеком) определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций и других производительных качеств, который целенаправленно используется в той или иной сфере экономической деятельности, способствует росту производительности труда и благодаря этому влияет на рост доходов (зарботков) его владельца.

Следует обратить внимание на несколько принципиальных моментов, вытекающих из этого определения:

- во-первых, человеческий капитал – это не просто совокупность указанных характеристик, а именно сформированный или развитый в результате инвестиций и накопленный определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций;

- во-вторых, это такой запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используется для получения полезного результата и способствует росту производительности труда;

- в-третьих, использование человеческого капитала закономерно приводит к росту зарботков (доходов) его владельца;

- в-четвертых, рост доходов стимулирует дальнейшие инвестиции в человеческий капитал, что приводит к дальнейшему росту зарботков.

Формирование человеческого капитала происходит при следующих условиях:

- возможность получения знаний, информации, развития талантов и способностей;

- охрана и сохранение здоровья человека;

- уровень мотивации работника;

- формирование мобильности человеческого капитала [3].

Существуют определенные особенности человеческого капитала:

- в современных условиях человеческий капитал является главной ценностью общества и определяющим фактором экономического роста;

- формирование человеческого капитала требует от самого человека и всего общества значительных затрат;

- человеческий капитал в виде навыков и способностей является определенным запасом, то есть может быть накапливаемым;

- человеческий капитал может физически изнашиваться, экономически изменять свою стоимость и амортизироваться;

– человеческий капитал отличается от физического капитала по степени ликвидности;

– человеческий капитал неотделим от его носителя – живой человеческой личности;

– независимо от источников формирования, которые могут быть государственными, семейными, частными и др. использование человеческого капитала и получение прямых доходов контролируется самим человеком.

Инвестируя средства в улучшение указанных условий, предприятие создает основу для активизации процессов формирования корпоративного человеческого капитала. На сегодняшний день повышению интеллектуального уровня человеческого капитала не уделяется значительное внимание. Личность расценивают как ресурс, который надо использовать в рабочих целях, а не как капитал, что требует постоянного формирования, развития и совершенствования.

На это указывает минимизация инвестиций в развитие человеческого капитала как со стороны государства, так и предприятий, недостаточный уровень материального стимулирования работников на обучение. Это приводит к снижению внутренней мотивации до повышения профессионального уровня человека и самообразования. Только самосовершенствование и постоянный рост человека способствуют интеллектуализации человеческого капитала, развитию креативного мышления, творческих способностей, возникновению инновационных идей, то есть повышению интереса к интеллектуальному труду. Такой подход позитивно повлияет на социально-экономический результат работы предприятия и повышения конкурентоспособности экономики в целом.

Эффективное и рациональное использование человеческого капитала определяется как «процесс, связанные с реализацией накопленного образовательного и профессионального потенциала, сопровождающийся ростом благосостояния предприятия на организационном уровне, на индивидуальном – увеличением производительности труда и заработной платы» [2].

На использование человеческого капитала влияет ряд факторов (внутренние и внешние).

Внутренние факторы связаны с личностными характеристиками сотрудников.

Внешние – с изменениями на различных уровнях (таблица 1) [6].

Человеческий капитал стимулирует рост и развитие – как прямо (способствует росту объема знаний, выпуска продукции, развития предприятий, которые интенсивно используют на практике инновации),

так и косвенно (при более эффективном использовании капитала персонала остаются излишки и на инвестирование в человеческий капитал, что приводит к росту и развитию, а значит, препятствует возникновению кризисов на предприятиях).

Таблица 1 – Классификация факторов, влияющих на использование человеческого капитала

По характеру влияния	По результатам влияния	
	Способствующие эффективному использованию человеческого капитала	Приводящие к неэффективному использованию человеческого капитала
Внутренние	<ul style="list-style-type: none"> - подготовка кадров, обладающих высокой квалификацией и мотивацией; - использование опыта труда старших поколений; - обновление системы трудовых отношений; 	<ul style="list-style-type: none"> - превышение часов простоя над отработанным временем; - невыполнение плановых заданий; - снижение качества работы; - нарушение корпоративных связей в организационной структуре предприятия
Внешние	<ul style="list-style-type: none"> - устранение барьеров, препятствующих профессиональной и территориальной мобильности; - разработка и внедрение новой техники и технологий, научных исследований и разработок; - создание среды для инновационно-инвестиционного потенциала 	<ul style="list-style-type: none"> - дисбаланс между структурой спроса и предложения на рынке труда; - несоответствие между существующим типом занятости и типом экономического развития; - неудовлетворительное социально-экономическое положение предприятия

Важнейшей составляющей инвестиций в человеческий капитал являются расходы на образование. Расходы на образование на всех уровнях, составляя бюджетное финансирование, не являются невозвратными, но необходимыми затратами на воспитание подрастающего поколения – это инвестиции в человеческий капитал,

что приносит экономический и социальный эффект. Образование и профессиональную квалификацию мы рассматриваем как особую составляющую интеллектуальной собственности человека, его частный человеческий капитал, приносящий доход. Это подчеркивается такими фактами из нашей жизни как сохранение высоких конкурсов в престижных высших учебных заведениях при условии контрактной формы обучения, открытия многих частных учебных заведений, популяризацию специальной литературы для самообразования и т. др.

В составе процессов формирования человеческого капитала все более реально проявляет себя ряд внутренних угроз и рисков, которые подрывают основы национальной безопасности. При этом наибольшего внимания заслуживают те, что являются критическими, а именно:

– углубление несоответствия профессионально-квалификационной структуры предложения рабочей силы и спроса на нее. Имеется в виду упадок трудо-ориентированной экономической мотивации; ментальная неготовность к нестабильности и подвижности; чрезмерная индивидуализация социально-трудовых отношений, которая приводит к потере социальных навыков коллективной деятельности.

– ухудшение ситуации с формированием человеческого капитала, что негативно влияет на уровень обеспечения экономики квалифицированными кадрами и препятствует совершенствованию ее структуры. Имеется в виду то, что данный процесс подрывается не только ухудшением демографической ситуации и качественных характеристик человеческого капитала, но и неотработанностью механизма регулярного воспроизводства трудовых навыков и знаний, подчиненных, с одной стороны, гармоничному развитию личности, а с другой – развитию гражданского общества, повышению конкурентоспособности национальной экономики.

– замещение эмигрантов иммигрантами – носителями других моделей трудового поведения. Неконтролируемая миграция, кроме угроз, связанных с самим масштабом процессов, формирует риски обнажение возрастных и профессиональных воспроизводственных контуров системы поддержки трудовых компетенций, на базе которых сформирована текущая структура хозяйства. Угроза заключается в том, что свободные ниши и просто нехватка рабочей силы пополняют представители этносов, которые имеют доиндустриальные приоритеты в отношении трудовой и общей культуры.

– поляризация трудового неравенства. Под отдельные виды труда и трудовой активности формируются собственные социальные группы. Эти процессы в перспективе грозят поляризацией продуктивной и непродуктивной, а также престижной и не престижной работы, вопреки

потребностям эффективного экономического и социального развития нации. Пути повышения эффективности использования человеческого капитала на предприятии для достижения высоких результатов и увеличения производительности труда могут быть:

- обучение с помощью современных прогрессивных информационно компьютерных технологий, что позволит повышать квалификацию работников без отрыва от производства;

- повышение мотивации труда через поддержку инновационного потенциала работников, создание программы управления производительностью труда. Это позволит обеспечить предприятие высококвалифицированными кадрами и повысить его конкурентоспособность.

- разработать государственные программы поддержки молодых специалистов, которые будут направляться в сельскую местность;

- предусмотреть постепенное приведение уровня финансирования человеческого развития (расходов на образование и здравоохранение) к уровню группы стран с высоким уровнем развития человеческого капитала;

- разработать целевую программу стимулирования занятости и микропредпринимательства для лиц, возвращающихся после трудовой деятельности за рубежом, с целью сокращения масштабов массовой трудовой миграции за границу.

- установление достойных государственных гарантий минимального социального обеспечения граждан;

- ввести принцип экономической заинтересованности работодателей в обеспечении безопасных условий труда наемных работников.

Список использованных источников

1. Асланов, Д.И. Человеческий капитал – важнейший фактор экономического развития / Д.И. Асланов // Известия УрГЭУ. – 2010. – №2. – С. 71-75.

2. Красулина, Т.С. Факторы, влияющие на повышение эффективности использования человеческих ресурсов предприятий в современных условиях / Т.С. Красулина // Наукоедение, 2016. – №1. С. 75-84.

3. Курганский, С.А. Человеческий капитал: сущность, структура, оценка / С.А. Курганский. – Иркутск, 2012. – 132 с.

4. Лаврова, Л.А. Экономический рост и человеческий капитал / Л.А. Лаврова. – Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2012. – 132 с.

5. Павлов, М.Ю. Формирование и использование творческого потенциала человека в экономике, основанной на знаниях. Монография / М.Ю. Павлов. – М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. – 176 с.

6. Самородова, Е.М. Человеческий капитал: особенности функционирования, накопления, использования / Е.М. Самородова. – СПб: Инфо-да, 2012.

7. Шихвардиев, А.П., Компетентность персонала как инструмент развития человеческого капитала организации / А.П. Шихвардиев, Т.Б. Саматова // Вестник науно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – Сыктывкар: СГУ, 2014. [Электронный ресурс]

УДК 331.101
DOI

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ФАКТОРЫ РОСТА

КОНДАУРОВА И. А.

канд. экон. наук, доцент

ШТАГЕР О. А.

аспирант

ЖУКОВ Н. А.

аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, ДНР*

В статье рассмотрены основные теоретические подходы к пониманию сущности производительности труда как экономической категории на основе анализа взглядов ученых-экономистов с точки зрения исторического подхода. Обобщены и классифицированы основные факторы, которые оказывают влияние на динамику производительности труда. Усовершенствована классификация факторов производительности труда на основе выделения групп важнейших современных институциональных факторов, в число которых авторами включены научные исследования и их внедрение, человеческий капитал, организация труда, структурные сдвиги, социальное партнерство.

Ключевые слова: *производительность труда, материально-технические факторы, организационно-экономические факторы,*